

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI
TARBIYALANUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA
O'RGATISHDA TOPISHMOQLARDAN FOYDALANISH USULLARI**

O'zbekiston-Finlandiya pedadagogika instituti

maktabgacha talim fakulteti 2-bosqich

talabasi **Baxtiyoro**va Mashhura Akmal qizi

Ilmiy rahbar: dots. **Tojiyeva Xolida Baxtiyorovna**

ANNOTATSIYA Maqola MTT tarbiyalanuvchilarini mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, aqliy jihatdan shakllantirishda topishmoqlardan foydalanish usullari yoritilgan .Topishmoqlar bolalar mantiqiy fikrlashini rivojlanishi uchun samarali usullardan biri hisoblanadi. Topishmoqlarning turli-xil shaklda she'riy, nasriy shakllari haqida qisqacha yoritilgan.

Tayanch so'zlar; Tarbiyalanuvchilar, topishmoqlar, mantiqiy fikrlash, matematika mashg'ulotlari tarbiyachi ustozlari.

Maktabgacha davr bolaning o'sishi rivojlanishi ,o'zini namoyon etishga intilish ,o'rganish ,bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan davr hisoblanadi .Aynan shu davrda bolalarning o'ng va chap miya yarimshar qismlari qabul qilishi yaxshi , bolalar umri davomida olgan bilimlarining qariyb 70 foiz qismini aynan shu yoshda qabul qilgan ekan . Tarbiyachilar va ota-onalar bilan birgalikda bolalarning maktabgacha yosh davrida bolalarga ko'proq vaqt ajratishini bolalar mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi turli xil didaktik o'yinlar, matematik mashg'ulotlar jarayonida

aqliy faoliyatini shakllantiruvchi turli xil topishmoqlar , mantiqiy savollardan foydalanishi bolalarning kelajakda yetuk aql sohibi bo'lishiga ko'maklashadi deb aytsak bejiz emas.

Topishmoq- bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi tomonidan yoki bolaning ixtiyoriga qoldiradigan o'yin turi bo'lib ,predmet xususiyatlarini aytib beriladi.Tinglovchi esa aytilgan xususiyatlarga ko'ra predmet nomini aytishga harakat qiladi .Asosan tarbiyachilar mashg'ulotlar jarayonida bolalarga turli xil topishmoqlardan foydalanib ,bolalarni mantiqiy fikrlash doiralarini rivojlantirishi mumkun Bolalar hayvonlar predmetlar haqidagi topishmoqlarga ko'proq qiziqish bildirishadi.

Tarbiyachilar o'z pedagogik faoliyatlari jarayonida topishmoqlardan mantiqiy fikrlashni yaxshilash maqsadida to'g'ri foydalanilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Topishmoqlardan ko'p foydalangan pedagog tarbiyalanuvchilari zehni o'tkir ,aqli, o'z fikriga ega bo'lib o'sadi ,mantiqiy fikrlashi yaxshilanadi Topishmoqni topishga harakat qilgan bolalar o'z javobini aytish bilan birgalikda o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi ,tengdoshlari orasida ozining fikrini bayon eta oladi .

Topishmoq aytish asosan bolalrning so'z boyligini oshirish ,hayot va uning hodisalari haqidagi tushunchalari va uning tassavvurlarini , idroki va mulohaza qobilyatini kenggaytirishda tarbiya vositasi hisoblanadi

Topishmoqlarni bir o'qishda ma'nosiga tushunish qiyin bo'ladi ,shuning uchun ularni bolalar tushunib yetgunlaricha qayta takrorlab aytishimiz kerak bo'ladi . topishmoq javobini topgan bolalarni rag'batlantirishimiz orqali yana bir bor o'ziga bo'lgan ishonchini ortishini ko'rishimiz mumkin

Topishmoqlarni javobini topishni uyga topshiriq qili b berishimiz ham mumkin bu bilan birga ham Bolani topshiriq bajarishga ma'sulyatini oshirishimiz mumkin .

Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning yoshiga moslab manosiga ko'ra ,shakliga ko'ra sodda turlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi .Har bir tarbiyalanuvchilarni javoblarini inobatga olgan holda har biriga etibor qaratishimiz kerak .oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak "yer tagida oltin qoziq u hammaga bo'lar [sabzi] bu topishmoq sabzi ekanligini bolalar yaxshi bilishadi agar yaxshi tushunmasalar bu sabzi ekanligini ularga tushuntirishimiz kerak .

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak topishmoqlar bolalar balki kattalaning ham sevimli mashg'ulotlaridan biri hisoblanadi .Tarbiyachilar topishmoqlardan to'g'ri foydalangan holda bolalarni so'z boyligi darajasini aqliy faoliyati,mantiqiy fikrlashini shakllantirishga etibor qaratishi lozim . Har bir tarbiyachi matematika mashg'ulotlarida balki kundalik mashg'ulotlarda ham bola mantiqiy fikrlashiga yordam beradigan o'yin turlari ,topishmoqlar ,tez aytishlar ,she'rlardan foydalanishi mumkin .Turli xil mavzudagi topishmoqlar bolalarni qiziqishini e'tiborga olgan holda ularni qiziqtirib borishimiz mumkin .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- 1. HUSAINOVA,O'zbek xalq topishmoqlari ,topishmoq ,1996.**
- 2. Sirojiddinov R .TOPISHMOQLAR.O'ZBEK XALQ IJODI -983**
- 3. TOPISHMOQLAR O'ZBEK XALQ IJODI KO'P TOMLIK - TOSHKENT .1991.**